

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OILA VA XOTIN-QIZLAR
QO‘MITASI

OILA VA GENDER
ILMIY-TADQIQOT
INSTITUTI

“IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH, JAMIYAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA AYOLLARNING O‘RNI VA ROLI”

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

*“Mahalla va oila” nashriyoti
Toshkent – 2025*

UO‘K: 316.362.1(575.1)

KBK: 60.56(50‘)

I 18

“Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, jamiyat barqarorligini ta’minlashda ayollarning o‘rni va roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami / Mas’ul muharrir: ped. fan. dokt, professor N.Egamberdiyeva. – Toshkent: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2025. – 368 b.

Ushbu to‘plamdan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘iga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 70-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yilning 4-dekabr sanasida “Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, jamiyat barqarorligini ta’minlashda ayollarning o‘rni va roli” mavzusida tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalari o‘rin olgan.

Mas’ul muharrir:

N.Egamberdiyeva

pedagogika fanlari doktori, professor

Tahrir hay’ati:

**O.Musurmanova, A.Abduramanov, F.Abduraximova, S.Saydivaliyeva,
H.Norqulov, B.Xonto‘rayev, Sh.Muxamedov, B.Mavlonov**

Mazkur to‘plam materiallaridan foydalanilganda, mualliflik huquqini e’tiborga olgan holda konferensiya to‘plamiga havola berilishi shart.

To‘plamga kiritilgan maqolalar mazmuni mualliflarning shaxsiy ilmiy-nazariy yondoshuvi va qarashi sifatida talqin qilingan.

ISBN: 978-9910-8481-9-3

© Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti, 2025-yil

© “Mahalla va oila” nashriyoti, 2025-yil

Talaba o'zini doimo so'roq qilib turishi kerak: "Men bugun nimani o'rgandim? Nima yangilik kashf qildim? Kinga foyda keltirdim?"

Shu savollar javobi — uning haqiqiy mahoratini belgilaydi.

Zamonaviy talabaning pedagogik mahorati — bu bilim, mahorat va ruhiy yuksaklikning birligidir. U o'zida kompetentlik, kreativlik, ijtimoiy faollik va insoniylik fazilatlarini mujassam etganida, haqiqiy pedagog bo'lib yetishadi.

Shunday ekan, ta'lim tizimi talabalarga faqat o'qitish emas, balki fikrlashni o'rgatish, o'zini tahlil qilish va ijodiy izlanishga yo'naltirish orqali ularning ichki salohiyatini ochib berishi zarur.

Yutuqlar ko'p, lekin ularni saqlab qolish uchun izchillik, intilish va hayotga mehr kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A. Usmonboyeva M.X. Sayfurov D.M. To'rayev A.B. "Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari". – Toshkent: TDPU, 2015
2. Ernazarova G.O. Yaqubova M. Oblaqulov Sh.D "Kreativ pedagogika asoslari". – Toshkent: CHDPI, 2022.
3. Markova A.K., Psixologiya professionalizima. – Moskva, 1996.
4. Davlat ta'lim standarti (2023-yil 2-sonli qarori).

TA'LIM MUHITIDA O'SMIR QIZLAR ORASIDAGI BULLING: PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA ILMIY YONDASHUVLAR ASOSIDA PROFILAKTIKA CHORALARI

*G'afforova Madixa Ixtiyor qizi,
Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim tizimida o'smir qizlar orasida uchraydigan bulling hodisasining psixologik, ijtimoiy va tarbiyaviy jihatlari tahlil qilinadi. Bullingning ta'lim sifati, qizlarning o'zini anglash jarayoni va ilmiy salohiyatining shakllanishiga salbiy ta'siri ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, o'quv muhitida psixologik xavfsizlikni ta'minlash, o'smir qizlarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish hamda pedagog va psixologlar uchun samarali profilaktik yondashuvlar taklif etiladi. Maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimini insonparvarlik, gender tenglik va psixologik farovonlik tamoyillari asosida rivojlantirish zarurligiga urg'u beriladi.

Tayanch soʻzlar: bullying, maktab muhiti, oʻquvchi, taʼqib, maktab zoʻravonligi, tajovuzkor xatti-harakat, jabrlanuvchi, tajovuzkor, trening.

Аннотация. В данной статье анализируются психологические, социальные и воспитательные аспекты явления буллинга среди подростков-девочек в системе образования. Показано негативное влияние буллинга на качество образования, процесс самопознания и формирование научного потенциала девушек. Также рассматриваются пути обеспечения психологической безопасности в учебной среде, развития социально-эмоциональных компетенций у подростков-девочек и предлагаются эффективные профилактические подходы для педагогов и психологов. В статье подчеркивается необходимость развития системы образования Нового Узбекистана на основе принципов гуманизма, гендерного равенства и психологического благополучия.

Ключевые слова: буллинг, школьная среда, учащийся, преследование, школьное насилие, агрессивное поведение, жертва, агрессор, тренинг.

Abstract. This article analyzes the psychological, social, and educational aspects of bullying among adolescent girls within the education system. The negative impact of bullying on the quality of education, the process of self-awareness, and the development of girls' academic potential is highlighted. The article also discusses ways to ensure psychological safety in the learning environment, foster social-emotional competencies in adolescent girls, and offers effective preventive approaches for teachers and psychologists. It emphasizes the importance of developing the education system of New Uzbekistan based on the principles of humanism, gender equality, and psychological well-being.

Keywords: bullying, school environment, student, harassment, school violence, aggressive behavior, victim, aggressor, training.

Kirish. Yangi Oʻzbekiston davrida taʼlim tizimini tubdan yangilash, uni insonparvarlik, gender tenglik va psixologik farovonlik tamoyillari asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Chunki zamonaviy taʼlim tizimi faqat bilim berish emas, balki shaxsning har tomonlama rivojlanishi, ruhiy sogʻlomligi va ijtimoiy faolligini taʼminlashga xizmat qilishi lozim.

Insonparvarlik tamoyili taʼlim jarayonining markaziga shaxsni qoʻyadi. Bu yondashuvda har bir oʻquvchining ehtiyoji, qiziqishi, imkoniyatlari va ruhiy holati

inobatga olinadi. O'qituvchi o'z faoliyatida nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi va psixologik qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Insonparvar ta'lim shaxsning o'zini anglash, o'z fikrini erkin bildirish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bulling, ya'ni o'quvchilar o'rtasida sodir bo'ladigan zo'ravonlik va tajovuzkorlik holatlari – tobora dolzarb ijtimoiy-psixologik muammo sifatida ko'tarilmoqda. Jamiyatdagi shafqatsizlik, befarqlik va kuch ishlatishga moyillik o'smirlar o'rtasidagi munosabatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Maktabdagi bulling “nizo” yoki “majburiy ta'sir” tushunchalaridan farqli ravishda, o'quvchini uzoq muddat davomida (odatda haftasiga bir necha marta) muntazam ravishda haqoratlash, ajratish yoki qo'rqitish orqali ruhiy bosim ostida ushlab turish jarayonidir.

Asosiy qism. Bulling tushunchasi. Norvegiyalik olim D. Olveus bullingni quyidagicha tariflagan: “Agar o'quvchi bir yoki bir nechta tengdoshlari tomonidan muntazam va takroriy salbiy harakatlarga duch kelsa, u bulling qurboni hisoblanadi¹”. Shu ma'noda, bulling – maktabdagi o'quvchilar o'rtasidagi muloqotda uchraydigan, shaxsda xafa bo'lish, qo'rquv yoki stress hissini keltirib chiqaruvchi xatti-harakatlar majmuasidir.

Xorijiy tadqiqotchilar fikricha, bulling – bu oson hal qilinadigan muammo emas, balki hokimiyat va mavqe nomuvofiqligiga asoslangan murakkab ijtimoiy hodisa. U raqobat, ustunlik va nazorat uchun kurash orqali shakllanadi. Natijada jabrlanuvchi o'zini himoya qila olmaydigan, kuchsiz holatga tushadi.

Bulling ishtirokchilari

1. Tajovuzkor (bulla).D.Olveusning ta'kidlashicha, tajovuzkor shaxslar yuqori darajadagi g'azab, ustunlik hissi va hukmronlik ehtiyoji bilan ajralib turadi. Ular ko'pincha o'zini yuqori baholaydi va nafaqat qurbonlarini, balki atrofdagilarni — o'qituvchi yoki do'stlarini ham masxara qilishdan zavqlanadi [8, 23-b].

2. Jabrlanuvchi. Bunday o'quvchilar odatda ichki bezovtalik, qo'rquv, ishonchsizlik va past o'z-o'zini baholash bilan tavsiflanadi. Ular muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi, o'qish motivatsiyasi pasayadi, psixosomatik alomatlar namoyon bo'ladi.

3. Guvohlar. Guvohlar bulling jarayonida bevosita ishtirok etmasalar-da, sodir bo'layotgan voqeani kuzatish ularning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi – ular o'zini ojiz, himoyasiz his qiladi va o'z-o'zini qadrlash darajasi

¹ Olweus D. Bullying at school : what we know and what we can do. –Oxford: Blackwell Publishers, 1994.

pasayadi. Natijada bullingdan nafaqat jabrlanuvchi, balki bevosita aralashmagan atrofdagilar ham aziyat chekadi.

Bulling diagnostikasi va yosh xususiyatlari X.Kasper tomonidan ishlab chiqilgan “SMOB” so‘rovnomasi maktab o‘quvchilari orasida bullingni aniqlashda samarali vosita sifatida qo‘llaniladi. Unda o‘quvchilar uchun muhim bo‘lgan qadriyatlar – ijtimoiy maqom, muloqot erkinligi, himoyalanganlik, maktabdagi hayot sifati kabi jihatlar o‘rganiladi¹.

Tadqiqotlarga ko‘ra, bulling eng ko‘p 11–13 yosh oralig‘ida uchraydi. Bu davrda o‘smirlar mustaqillikka intilar ekan, shu bilan birga, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga ham muhtoj bo‘ladi. Shu sababli, oila va tengdoshlar guruhidagi ziddiyatlar maktabdagi munosabatlarga “ko‘chadi”.

Bulling xususiyatlari va sabablari. Tadqiqotchilar bullingni quyidagi belgilar orqali ajratib ko‘rsatadilar:

- xatti-harakatlarning tajovuzkor va salbiy yo‘nalganligi;
- nizo tomonlari o‘rtasidagi tengsizlik;
- zo‘ravonlik harakatlarining oldindan rejalashtirilganligi;
- ularning muntazam takrorlanib turishi.

N.A.Larchenko bulling paydo bo‘lishiga quyidagi omillarni sabab sifatida keltiradi: past o‘z-o‘zini baholash, impulsivlik, noto‘g‘ri tarbiya, oilaviy befarqlik yoki ortiqcha g‘amxo‘rlik, past ijtimoiy maqom, oilaviy nizolar, tashqi ko‘rinishdagi farqlar, o‘qishda muvaffaqiyatsizlik yoki aksincha, haddan tashqari yutuqlar, giyohvandlik, kompyuter o‘yinlariga qaramlik va boshqalar.

Bulling belgilari: Bola bulling qurboni bo‘lganligini bildiruvchi belgilar ikki guruhga bo‘linadi: birlamchi va ikkilamchi. Birlamchi belgilar: kiyimning yirtilishi, daftarlarning shikastlanishi, tanada ko‘karishlar yoki kesilgan joylar mavjudligi.

Ikkilamchi belgilar: maktabga borishdan qo‘rquv, darslarga qiziqishning yo‘qolishi, asabiylik, uyqusizlik, tushkunlik, do‘stlarning yo‘qligi, ota-onalardan pul talab qilish yoki yashirincha olish kabi holatlar [4, 58-b].

Bullingning psixologik oqibatlarini. Zo‘ravonlik maktabdagi sog‘lom psixologik muhitni buzadi. Jabrlanuvchilar qo‘rquv, izolyatsiya va past o‘zini baholash holatiga tushadi, guvohlar esa ichki xavotir, aybdorlik hissi yoki befarqlikka duchor bo‘ladi. Hatto o‘qituvchi ham bu jarayonda ruhiy bosimni his etadi — bullingga to‘liq qarshi turish imkoniyati cheklangan bo‘lsa-da, ularning roli hal qiluvchi ahamiyatga ega.

¹ Kasper H., Heinzelmann-Arnold I. Schlermobbing – tun wir was dagegen! Smob-Fragebogen mit Anleitung und Auswertungshilfe. Klasse 5-13. Lichtenau: AOL-Verlag, 2010. 48 p.

Bulling profilaktikasi. Maktabda bullingning oldini olish ishlari o'quv yili boshidan boshlab amalga oshirilishi zarur. Profilaktika ishlari quyidagi modellarga tayanadi:

1. Psixologik-pedagogik model – o'quvchilar, ota-onalar va pedagoglar ishtirokida maxsus treninglar, maslahatlar, psixokorreksion mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi.

2. Ijtimoiy-pedagogik model – ta'lim jarayoniga ijtimoiy moslashuv va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish elementlarini kiritadi.

3. Ijtimoiy model – ixtiyoriy tashkilotlar va jamoat birlashmalari orqali ijobiy qadriyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

4. Tibbiy-psixologik model – maktab tibbiy xizmatlari yordamida erta bosqichda deviant xulq-atvorni aniqlash va tuzatishga qaratilgan.

Profilaktika birlamchi (barcha o'quvchilar va ota-onalar uchun) va ikkilamchi (xavf guruhidagi bolalar bilan individual ishlash) bosqichlarda olib boriladi.

Amaliy shakllar. Bulling profilaktikasi quyidagi faoliyat turlarini o'z ichiga oladi:

- kommunikativ va hissiy intellektni rivojlantirish mashg'ulotlari;
- suhbatlar, sinf soatlari, munozaralar, teatr va muzeylarga chiqishlar;
- ota-onalar bilan seminarlar;
- ertak terapiyasi, o'yin terapiyasi, volontyorlik loyihalari;
- jamoani jipslashtiruvchi psixologik treninglar.

Pedagoglar o'z faoliyatlarida X.Jaynotning kongruent muloqot tamoyillariga tayanishlari lozim:

- o'quvchini boshqalar bilan emas, balki o'zining avvalgi holati bilan taqqoslash;
- shaxsning ijobiy "Men" obrazini qo'llab-quvvatlash;
- tanqidni shaxsga emas, vaziyatga qaratish;
- mustaqillik va tashabbusni rag'batlantirish [2,3,4,8].

Xulosa qilib aytganda, bulling – bu bir yoki bir necha shaxs tomonidan boshqasiga nisbatan ongli ravishda amalga oshiriladigan jismoniy yoki ruhiy bosim, tahdid va kamsitish shaklidagi tizimli zo'ravonlikdir. U uzoq muddat davom etib, jabrlanuvchining ruhiy holati, o'zini qadrlashi va ijtimoiy faolligiga jiddiy zarar yetkazadi. Shu sababli, maktab muhitida bullingga qarshi kurashish psixolog va pedagoglarning ustuvor vazifasidir.

Bunday faoliyat o'quvchilarda sog'lom shaxslararo munosabatlarni shakllantirish, ijobiy qadriyatlar tizimini rivojlantirish va ularning jamiyatdagi muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga yordam berishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ачитаева И.Б. Деструктивные взаимоотношения в учебных группах образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – Москва, 2010. – 25 с.

2. Бязырова А.Т., Гадзиев А.А, Психолого-педагогические условия профилактики школьного буллинга. Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55-8. – С. 105-111.

3. Волкова И.В. Характеристика подросткового буллинга и его определение. Вестник Мининского университета. 2016. № 2 (15). – С. 26.

4. Гришина Т.Г. Исследование буллинга среди школьников: обзор зарубежных исследований. Современная прикладная психология: теория и практика: сборник статей Международной научнопрактической конференции: в 2 т. / под ред. Т.Н. Мельникова, Н.Т. Колесник. Т. 2. М.: ИИУ МГОУ, 2017. – С. 14-17.

5. Джимерсон С.Р. и др. Справочник по вопросам школьного насилия и школьной безопасности: международное исследование и практика. – Нью-Йорк, 2012.

6. Костенко Е.С., Бакунович С.Ю. Психологические предпосылки буллинга. Лучшая студенческая статья 2017. 2017. – С. 283-285

7. Kasper H., Heinzelmann-Arnold I. Schylermobbing – tun wir was dagegen! Smob-Fragebogen mit Anleitung und Auswertungshilfe. Klasse 5-13. Lichtenau: AOL-Verlag, 2010. 48 p.

8. Olweus D. Bullying at school: what we know and what we can do. – Oxford: Blackwell Publishers, 1994.

9. Olweus D. Bullying in schools what we know and what we can do. Oxford, UK: Blackwell, 1993. 140 p.